

DOI: 10.5281/zenodo.19554076

PHYSIOLOGICAL ASPECTS OF VIBROSTIMULATION AND HYDROREHABILITATION

Giorgi Parulava

Professor, Georgian State University of Physical Education and Sports

49A Ilia Chavchavadze Avenue, Tbilisi, Georgia

paru56@mail.ru

Eduard Feroian

Associate Professor, Georgian State Teaching University of Physical Education and Sports

49A Ilia Chavchavadze Avenue, Tbilisi, Georgia

eduardferoyan@gmail.com

Nana Malania

Doctor of Medicine, Associate Professor, Tbilisi Balneological Spa Resort

info@balneo.ge

Mariam Ubiria

Associate Professor, Georgian State Teaching University of Physical Education and Sports

49A Ilia Chavchavadze Avenue, Tbilisi, Georgia

mariam.ubiria@sportuni.ge

Aza Revishvili

Associate Professor, Georgian State Teaching University of Physical Education and Sports

49a Ilia Chavchavadze Avenue, Tbilisi, Georgia;

aza.revishvili@sportuni.ge

Abstract. The studies conducted by us at the Tbilisi Balneological Clinic in 2018-2023 confirm that vibrostimulation is one of the fundamental components of the hydrorehabilitation process. In the practice of pathologies of neurology and orthopedics, this implies the restoration of muscle function, activation of tendon reactions, along with a fundamental change in receptor regulation. Changing pathological proprioceptive stimulation and the activity of the entire receptor field. The work of antagonist muscles and, as a result, a change in the pathological motor activity of a person, which leads to positive dynamics. This is a highly effective procedure for increasing the effectiveness of other methods of restorative treatment and therapeutic approaches. It was found that as a result of vibration hydrobaths, pain disappeared or significantly decreased in 90.7% of patients, static disorders decreased in 63.3% and tension symptoms decreased in 91.2%. Also, a high frequency of disappearance of palpable sensitivity was observed in many trigger points compared to the control groups. The article presents the long-term results of thorough research and clinical experience.

Keywords: Vibrostimulation; hydrorehabilitation; vibration; stimulation; sensitivity; effect; neurology; orthopedics; methods; limbs.

ვიბროსტიმულაცია და ჰიდრორეაბილიტაციის ფიზიოლოგიური ასპექტები

გიორგი ფარულავა

ბიოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი. საქართველოს სპორტის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
paru56@mail.ru

ედუარდ ფეროიანი

ბიოლოგიის დოქტორი, ასოცირებული პროფესორი, საქართველოს სპორტის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
eduardferoyan@gmail.com

ნანა მალანია

მედიცინის დოქტორი, ასოცირებული პროფესორი, თბილისის ბალნეოლოგიური სპა კურორტი
info@balneo.ge

მარიამ უბირია

მედიცინის დოქტორი, ასოცირებული პროფესორი, საქართველოს სპორტის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
mariam.ubiria@sportuni.ge

აზა რევიშვილი

მედიცინის დოქტორი, ასოცირებული პროფესორი. საქართველოს სპორტის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
aza.revishvili@sportuni.ge

აბსტრაქტი. 2018-2023 წლებში თბილისის ბალნეოლოგიურ კლინიკაში ჩვენ მიერ ჩატარებული კვლევები ადასტურებს, რომ ვიბროსტიმულაცია ჰიდრორეაბილიტაციის პროცესის ერთ-ერთი ფუნდამენტური შემადგენელი ნაწილია. ნევროლოგიისა და ორთოპედიის პათოლოგიების პრაქტიკაში ეს გულისხმობს კუნთების ფუნქციის აღდგენას, მყესების რეაქციის გააქტიურებას, ამასთან ერთად, რეცეპტორების რეგულირების ფუნდამენტურ ცვლილებას. პათოლოგიური პროპრიოცეპტული სტიმულაციისა და მთელი რეცეპტორული ველის მოქმედების შეცვლას. ანტაგონისტური კუნთების მუშაობას და შედეგად ადამიანის პათოლოგიური მოტორული აქტივობის ცვლილებას, რაც იწვევს დადებით დინამიკას. ეს არის მაღალეფექტური პროცედურა აღდგენითი მკურნალობის სხვა მეთოდების და თერაპიული მიდგომების ეფექტურობის გასაზრდელად. დადგინდა რომ ვიბრაციული ჰიდროაბაზანების შედეგად პაციენტების 90,7% ტკივილი გაქრა ან საგრძნობლად შემცირდა, სტატიკური დარღვევების 63,3%-ში და დაძაბულობის სიმპტომების 91,2%-ში შემცირდა. ასევე პალპატორული მგრძნობელობის გაქრობის მაღალი სიხშირე დაფიქსირდა ბევრ ტრიგერულ წერტილში საკონტროლო ჯგუფებთან შედარებით. სტატიაში წარმოდგენილია საფუძვლიანი კვლევისა და კლინიკური გამოცდილების გრძელვადიანი შედეგები.

საკვანძო სიტყვები. ვიბროსტიმულაცია; ჰიდრორეაბილიტაცია; ვიბრაცია; სტიმულაცია; მგრძნობელობა; ეფექტი; ნევროლოგია; ორთოპედია; მეთოდები; კიდურები.

შესავალი. ჰიდრორეაბილიტაციაში ვიბრაციული სტიმულაცია არის მეთოდი, რომელიც აერთიანებს სხეულზე მექანიკურ - ვიბრაციულ ზემოქმედებას წყლის პროცედურებთან ერთად და ორგანიზმზე ყოვლისმომცველი დადებითი ეფექტის მიღწევას. ვიბრაცია, განსაზღვრული დოზებით, ააქტიურებს მექანორეცეპტორებს, აუმჯობესებს სისხლისა და ლიმფის ნაკადს, უზრუნველყოფს კუნთების ჩართვას, ხოლო ჰიდრორეაბილიტაცია იყენებს წყლის ტემპერატურას, ქიმიურ და მექანიკურ

ეფექტებს, რაც ხელს უწყობს ორგანიზმის მოდუნებას, რეაბილიტაციას და საერთო კეთილდღეობას [1; 4; 7] ვიბრაცია, როგორც თერაპიული საშუალება, სხვადასხვა დროს გამოიყენებოდა ნერვული სისტემის პათოლოგიების მქონე პაციენტების რეაბილიტაციის პრაქტიკაში [2; 3; 5;]

მიზანები და ამოცანები. სტატის მიზანია წარმოადგინოს ჰიდრორეაბილიტაციის თემის უფრო სიღრმისეული შესწავლის აუცილებლობა და ვიბროსტიმულაციური ელემენტების ჩართვის ეფექტურობა, რომელიც ხასიათდება ტექნიკური სამუშაოების სპეციფიკური მიდგომებით, სპეციფიკური ვიბრაციული პარამეტრებით, ვიბრაციული პლატფორმის სხვადასხვა მოდულის გამოყენებით და შემდგომი დადებითი ფიზიოლოგიური დინამიკის ფართო სპექტრით. სტატის ამოცანაა, ჰიდრორეაბილიტაციაში სხვა მეთოდებთან ერთად კომბინირებით, ვიბროსტიმულაციის პროცედურების ეფექტურობის წარმოჩენა.

მასალები და მეთოდიკა. ვიბრაციის გენერირებისათვის საჭირო მოწყობილობების გამოგონების გამო ვიბრაციული სტიმულაცია უფრო ფართოდ გამოიყენება თერაპიულ დიაპაზონში. კერძოდ გამოიყენება ისეთი მოწყობილობები, როგორიცაა „EMA“-ვიბრაციული მასაჟისთვის, „Tonus-1“, „Bodrost“, სპეციალური მოწყობილობა ვიბრაციული აბაზანებისათვის „волна“ და სხვა.

ნაშრომი შესრულებულია აღწერილობითი, გამოკითხვისა და ანალიზის მეთოდებით.

განხილვა და შედეგები. კლინიკურ ექსპერიმენტულ პირობებში სხვადასხვა პათოლოგიაზე ჰიდრო თერაპიაში ვიბროსტიმულაციის მეთოდის გამოყენებისას ვიბრაციის ზემოქმედების შედარებითმა ანალიზმა დაგვანახა, რომ მას გააჩნია გამობატული ტროფიკული, ტკივილგამაყუჩებელი, ანთების საწინააღმდეგო და რეპარაციულ-რეგენერაციული ეფექტი. ნერვული სისტემის პათოლოგიების მქონე პაციენტების რეაბილიტაციისას ვიბრაციული სტიმულაცია გამოიყენება სენსორულ-ალგიური, სპასტიკურ-პარეზული და ნეიროტროფიული სინდრომების დროს [1; 6; 7; 13; 14] ვიბრაციული სტიმულაციის ტკივილგამაყუჩებელი ეფექტის მექანიზმი სავარაუდოდ მსგავსია „TENS“-ის, მაგრამ კანის, კუნთების, იოგების ძვლოვანი და ხრტილოვანი ქსოვილის იმ მექანორეცეპტორების სტიმულაციით, რომლებიც აღიქვამენ ვიბრაციას ვატერ-პაცინის კორპუსკულებს და სხვა ვიბრორეცეპტორებს [3; 5; 8; 11;], უფრო ეფექტური ხდება.

ოსტეოქონდროზის ნევროლოგიური გამოვლინებების მიმდინარეობაზე ვიბრაციული თერაპიის ეფექტურობის თაობაზე კვლევებით დადგენილია, რომ ვიბრაციული აბაზანების შედეგად ტკივილი გაქრა ან შემცირდა პაციენტების 90,7%, სტატისტიკური დარღვევების 62,1%-ში და დამაბულობის სიმპტომების 91,2%-ში, ასევე პალპატორი მგრძნობელობის გაქრობის მნიშვნელოვნად მაღალი სიხშირე დაფიქსირდა ბევრ ტრიგერულ წერტილში, საკონტროლო ჯგუფთან შედარებით.

ჰიდრო თერაპიაში ვიბრაციული სტიმულაციის გამოყენება ნევროლოგიური და ორთოპედიულ პრობლემათა რეაბილიტაციაში [11; 12; 13] ფუნდამენტური მიდგომის ერთერთ შემადგენელ ნაწილად მიიჩნევა. ორთოპედიულ პრაქტიკაში ის აღადგენს კუნთების ფუნქციას, ააქტიურებს მყესების რეაქციას, ასევე აუმჯობესებს სისხლისა და ლიმფის ნაკადს. ნევროლოგიურ პრაქტიკაში, მყეს-კუნთოვანი სისტემის რეაქციასთან ერთად, ის ფუნდამენტურად ცვლის რეცეპტორების რეგულაციას, ცვლის პათოლოგიურ პროპრიოცეპტიულ სტიმულაციას და მთელი რაციპტორული

ველის ფუნქციონირებას, ანტაგონისტური კუნთების ფუნქციას. შედეგად კი ვლელულობთ პათოლოგიურ მოტორულ აქტივობაში ცვლილებებს, რაც იწვევს სარეაბილიტაციო პროცესში დადებით დინამიკას.

დასკვნა. ამრიგად ვიბროსტიმულაცია ჰიდრორეაბილიტაციის დროს გამორჩეული ტექნიკაა. ეს არის მაღალეფექტური პროცედურა აღდგენითი მკურნალობის სხვა მეთოდებისა და მკურნალობის ეფექტურობის გასაძლიერებლად. აღნიშნული მეთოდის უპირატესობაა მიდგომების მრავალფეროვნება, რომელიც დაკავშირებულია ვიბრაციის სიხშირის ვარიაციებთან, მკურნალობის დროს სიხშირისა და დიაპაზონის რეგულირების დინამიკასთან, გამოყენების მეთოდებთან, ტორსის პოზიციონირებასთან, კიდურის პოზიციონირების კუთხურ მახასიათებლებთან. რეაბილიტაციის ეფექტურობის გაზრდის მიზნით სხვა მეთოდებთან მკაცრად განსაზღვრული კომბინირება დადებითი დინამიკით ხასიათდება, მიღებული შედეგები კი თვალსაჩინოა.

ლიტერატურა.

1. Баринов А. Н. Комплексное лечение боли // Рус. мед. журн. — 2007. — Т. 15, № 4. — С. 215–220.
2. О. Г. Коган, В.П. Найдин. Медицинская реабилитация в неврологии и нейрохирургии. Москва: Медицина, 1988. — 303 с.
3. Мелзак Роналд . Загадка боли / Р. Мелзак ; пер. с англ. П. Е. Черниловской ; ред. Крыжановский Г. Н. — Москва: Медицина, 1981. — 232 с.
4. Мумин А.Н., Волотовская А.В. Вибротерапия. Методическое пособие. Минск БелМАПО, 2007.
5. Growth and regeneration of axons in the nervous system! Ed. M. Berry. Bazel. Karger, 1982, 125 p.
6. Levit K., Makourkova M. Priruska k provadeni postizometricke relaxsace. Praha 1981. 238 p.
7. Medical rehabilitation/Eds. L. S. Halstead, M. Grabis. – New York: Reven Press, 1985. – 354p.
8. Wall P. D., Melzack R. Textbook of pain // Edinburgh: Churchill Livingstone, 1994. — P. 15–36.
9. <https://l.livelib.ru/book/158736/readpart-klinicheskaya-diagnostika-v-nevrologii/~7>
10. <https://m.ponervu.ru/lechenie/vibroterapiya>
11. <https://alvilit.ru>
12. <https://iphk.ru>
13. <https://stormoff.ru>
14. <https://luciano-wellness.ru/about/blog/gidroterapiya/>